

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА ТРАДИЦИОННО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КАК ЖЕЛЧЕГОННЫЕ СРЕДСТВА

Казакова Р.Ж.¹

Абдурахмонова Н.А.²

Усманов У.Х.²

¹Жалал-Абадский Государственный университет им.Б.Осмонова, г.Жалал-Абад,
Республика Кыргызстан

²Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан
e-mail: nargiza_24.10.1975@mail.ru, тел.+998977036220
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11185989>

Актуальность. Флора Кыргызстана - одна из богатейших флор Средней Азии, включает 3927 видов из 830 родов, относящихся к 113 семействам. Перспективными считаются около 800 видов лекарственных растений, из которых всего исследовано 200 и 62 включены в Государственную фармакопею. В Кыргызстане заготавливается наиболее часто и интенсивно 40-50 видов дикорастущих, 15 - культивируемых лекарственных растений.

Цель исследования. Ниже приводятся некоторые лекарственные растения, обладающие желчегонными свойствами, которые традиционно используются в официальной и народной медицине Кыргызстана:

Результаты. *Apium graveolens* L. - Сельдерей пахучий. – Жыттуу ашкок. Сырье: надземная часть. Используется как диуретическое, противогинготное, стимулирующее центральную нервную систему, седативное, желчегонное средство, при лихорадке, ревматизме, подагре, асците, мочекаменной болезни, метеоризме, гепатите, бронхиальной астме, респираторных заболеваниях;

Codonopsis clematidea (Schrenk.) Clarke - Кодонопсис ломоносовидный - Когуроодой сасык гл, боор чйп. Для лечения используют настой травы при заболеваниях печени;

Ferula foetida (Bunge) Regel. - Ферула вонючая – Сасык чайыр, уулжан. Сырьё: корни. Используется как противосудорожное, противоспазматическое, желчегонное ранозаживляющее;

Achillea millefolium (Mill.) - Тысячелистник обыкновенный - Кадимки каз тандай. Сырье: надземная часть. Используется как желчегонное, ранозаживляющее, общеукрепляющее, жаропонижающее, антигельминтное, контрацептивное;

Artemisia absinthium L. - Полынь горькая - Эрмен шыбак, жуушан. Сырьё: надземная часть. Используются как диуретическое, слабительное, потогонное, желчегонное, возбуждающее аппетит, противовоспалительное, противосудорожное, антибактериальное, противовирусное, тонизирующее, болеутоляющее, антигельминтное, инсектицидное. Листья используется для улучшения пищеварения, при болезнях печени;

Helichrysum maracandicum M. Pop. ex Kirp – Бессмертник самаркандский – Бозунач, очпос гул. Сырьё: соцветия. Используется как желчегонное, противовоспалительное, диуретическое, нормализующее обмен веществ. Чай из соцветия применяли для лечения гепатита, туберкулёза, геморроя;

Taraxacum officinale L.Vigg - Одуванчик лекарственный – Дары каакым или какым – кукум. Сырьё: все растение. Используется как желчегонное, отхаркивающее, противовоспалительное, общеукрепляющее, для возбуждения аппетита, улучшения

пищеварения. Настой из корней и листьев использовали для лечения сахарного диабета, при болезнях почек и сердца, от бессонницы;

Tanacetum vulgare L.- Пижма обыкновенная – Кадимки пижма, сары пупу. Мн., встречается как сорное растение по долинам рек, на каменистых местах, вблизи построек. Сырьё: соцветия. Используется как антигельминтное, желчегонное, противовоспалительное, инсектицидное, гипотензивное.

Urtica dioica L. - Крапива двудомная – Чалкан. Мн., растет в сорных местах, на пустырях, около жилья, в кустарниках, в оврагах. Сырьё: надземная часть. Используется как желчегонное, кровоостанавливающее, диуретическое, тонизирующее и гипотензивное средство.

References:

1. Ismailova G. M., Iminova I. M., Tulaganov A. A. Synthesis of Mg (II) complexes with nicotinic acid and nicodine //Pharmaceutical Chemistry Journal. – 2002. – Т. 36. – №. 6. – С. 327-328.
2. Зупарова З.А., Исмоилова Г.М. Определение некоторых технологических свойств и подлинности биотаблеток Immunasea //Лучший журнал инноваций в науке, исследованиях и разработках. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 29-35.
3. Зупарова З.А., Исмоилова Г.М. Определение подлинности таблеток Иммунацеа Био с иммуномодулирующим действием //Журнал фармацевтических отрицательных результатов. – 2022. – С. 2637-2641.